

POLAND

POLAND

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИНИ ЯНГИ НОРМАЛАР БИЛАН ТЎЛДИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Юсупов Нодирбек Омонович

Ўзбекистон Республикаси

Мудофаа вазирлиги ҳарбий хизматчиси, мустақил изланувчи

yunusovtimur160@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7874850>

Аннотация: Мақолада амалдаги ЖКга ҳориж мамлакатлари илғор тажрибасини имплементация қилган янги нормалар билан тўлдириш орқали айрим ижтимоий муносабатларни тартибга солиш механизмини такомиллаштиришга оид таклифлар баён қилинган.

Калит сўзлар: ҳуқуқий базис, ҳарбий хизмат, жиноий-ҳуқуқий чора, жанговар вазият, жиноий-ҳуқуқий норма, ҳарбий зарурат, куч ва восита, муҳим жой ҳамда позиция.

Хозирги шароит дунёнинг турли нуқталарда алоҳида давлатлар ўртасида ҳарбий ҳаракатлар давом этаётгани, шунингдек, глобаллашув давом этаётган ва халқаро муносабатларнинг бутун тизими ўзгариб бораётгани, жаҳондаги ҳарбий-сиёсий вазият халқаро ва минтақавий хавфсизликка хавф-хатар ҳамда таҳдидлар кўлами кенгайиб бораётгани, геосиёсий қарама-қаршилиқнинг кучайиши, можаролар ва танг вазиятларни куч ишлатиб ҳал этишга бўлган ёндашувнинг устунлик қилиши, куч ишлатиш, шу жумладан оммавий қирғин қуролини қўллаш эҳтимоли ошганлиги, ҳарбийлаштириш, халқаро терроризм ва экстремизм фаоллашганлиги, ахборот макони ва кибермаконда ўзаро кураш кучайганлиги билан тавсифланмоқда [1]. Бундай реалликда мамлакат тинчлиги ва унинг ҳудудий яхлитлигини ҳимоя қилишга бўлган эҳтиёж ҳар қачонгидан кўра долзарб аҳамият касб этади. Бунда ҳуқуқий тартибга солиш, шу жумладан унинг жиноий-ҳуқуқий тури муҳим ва энг таъсирли чоралардан ҳисобланади. Жиноий-ҳуқуқий чора-тадбирлар учун эса давлат томонидан муҳофаза қилинадиган тегишли ижтимоий муносабатни тартибга солиш механизми, ҳуқуқий базиси белгиланиши керак. Бу ўз навбатида, миллий қонунчиликка замон билан ҳамоҳанг, ривожланган ҳориж мамлакатларининг илғор тажрибасини имплементация қилиш заруратини туғдиради.

Назаримизда, ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши мавжуд жиноий нормалар тизими ҳам санаб ўтилган аспектлар замирида янада такомиллаштирилиши, ҳорижий давлатлар илғор тажрибаси асосида янги

нормалар билан тўлдириш орқали замонавий ҳаёт талабларига мослаштирилиши зарур. Хусусан, жиноят кодекси жанг олиб бориш куч ва воситаларини ёки (ва) муҳим жой ҳамда позицияларни душманга қолдириш ёхуд топшириш учун жавобгарликни назарда тутувчи алоҳида таркиб билан тўлдирилиши мақсадга мувофиқ. Амалдаги жиноий-ҳуқуқий нормалар ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларни нафақат тинчлик даврида, балки уруш даврида содир этилганида ҳам тартибга солишни назарда тутуди. Чунончи, кодекс VII бўлимидаги жами 13 моддада “жанговар вазият” қилмишни оғирлаштирувчи зарурий белги сифатида келтирилган. Жанговар вазиятни “ҳарбий хизматчиларнинг уруш даврида душман билан бевосита қуролли тўқнашуви ёки бошқа ҳарбий ҳаракатлардаги иштироки, шунингдек, тинчлик даврида локал қуролли (ҳарбий) можаролар, аксилтеррор операцияларда махсус топшириқларни бажариш, ноқонуний қуролли тузилмаларни йўқ қилиш ҳамда қонунчиликка мувофиқ бошқа жанговар вазифаларни бажаришга доир ҳаракатларни амалга ошириш ва уларга тайёргарлик кўришдан иборат комплекс шарт-шароитлар йиғиндиси” эканлиги инобатга олинса, таклиф этилаётган таркибнинг қанчалик долзарблиги кўзга ташланади [2]. “Жанговар вазият”да содир этиладиган бундай қилмиш учун жавобгарлик олдиндан, ҳали бунга эҳтиёж туғилмасидан аввал тартибга солиб қўйилиши зарур. Мудофааланишнинг, қаршилик кўрсатишнинг ёхуд ғалаба қозонишнинг барча зарурий чораларини кўрмасдан, ҳарбий зарурат бўлмагани ҳолда ҳолда қурол-яроғ, ҳарбий (зирҳли) техника, иссиқлик, гидро ва атом электростанциялари, сув омборлари, қурол-яроғ, ўқ-дори сақланаётган ҳарбий қисм каби стратегик иншоотларни, рақибга устунлик берувчи табиий истехкомлар ёки яхши ҳимояланган жой ва позицияларни душманга қолдириш келгусида моддий-техник ресурслар ва шахсий таркиб орасидаги йўқотишларга, душманнинг руҳий-психологик устунликка эришишига, унинг ҳарбий салоҳияти ортишига олиб келиши, қолдирилган (топширилган) куч ва воситаларни, муҳим жой ва позицияларни Ўзбекистон Республикасига қарши қўллаш орқали мамлакат суверенитетига хавф остида қолдириш мумкин. Шундай экан, бу жиноий қилмиш сифатида баҳоланиши зарур. Бироқ, амалда шу каби ғайриҳуқуқий ҳатти-ҳаракат учун жавобгарликни белгиловчи норма миллий қонунчиликда назарда тutilмаган.

Ҳориж тажрибаси, хусусан, Франция ҳарбий адлия кодекси L322-1 моддасида қаршилик кўрсатишнинг қўл остидаги мавжуд барча

имкониётларидан фойдаланмаган ҳолда душманга таслим бўлиш (капитуляция) умрбод озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши назарда тутилган [3]. Албания ҳарбий адлия кодекси 25-моддасига кўра, ҳарбий зарурат бўлмаган ҳолда ишониб топширилган ҳарбий мол-мулк, транспорт воситалари, қурол-яроғ, ўқ-дори ёки бошқа куч ва воситаларни душманга топшириш миллий хавфсизликка таҳдид солувчи жиноят сифатида баҳоланади [4]. Бразилия ҳарбий жиноий кодекси 372-моддасига мувофиқ, бундай қилмиш учун шахсга минимал 20 йил озодликдан маҳрум қилиш ёхуд максимал – ўлим жазоси тайинланиши мумкин [5]. Шундай аналогик нормани Озарбайжон ЖК 343-моддасида [6], Молдова ЖК 385-моддасида [7], Арманистон ЖК 373-моддасида [8], Тожикистон ЖК 383-моддасида [9], Украина ЖК 427-моддасида [10], Эстония ЖК 449-параграфида [11], Сербия ЖКнинг 419-моддасида [12] учратиш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг Ички хизмат низоми 20-бандида ҳарбий хизматчи жанговар ҳаракатлар пайтида душманга ашаддий қаршилик кўрсатишга мажбурлиги, қаршилик кўрсатишнинг барча воситалари ва усулларидан тўлиқ фойдаланиши шартлиги белгиланган [13].

Фикримизча, жанг майдонидаги қатъий ҳарбий интизомни таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси ЖК **“Жанг олиб бориш куч ва воситаларини ёки (ва) муҳим жой ҳамда позицияларни душманга қолдириш ёхуд топшириш”**ни назарда тутувчи янги модда билан тўлдирилиши лозим. Бунда ҳарбий хизматнинг умумий тартиб-қоидаларидан ташқари, жанговар ҳаракатлар вақтида (шу жумладан, уруш даврида) ҳарбий хизматни ўташнинг фарқли, ўзига хос алоҳида хусусиятлари, бошқа специфик тартиблари инобатга олиниши зарур.

Шундай қилиб, ЖК қуйидаги мазмундаги янги 294¹-модда билан тўлдириш мақсадга мувофиқ:

“294¹-модда. Жанг олиб бориш куч ва воситаларини ёки (ва) муҳим жой ҳамда позицияларни душманга қолдириш ёхуд топшириш

Қаршилик кўрсатишнинг йўл қўйилган барча чоралари ва усулларидан тўлиқ фойдаланмай туриб жанг олиб бориш куч ва воситаларини ёки (ва) муҳим жой ҳамда позицияларни жанговар вазият мажбур қилмаган ҳолда душманга қолдириш ёхуд топшириш, агар қилмишда давлатга хоинлик аломатлари мавжуд бўлмаса, –

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.”

Фикримизча, мазкур норма келгусида:

- қонундаги “оқ доғ”ларни бартараф этиш ва мавжуд пробелларни тўлдириш;

- ҳарбий-жиноий қонунчиликни ҳалқаро ҳуқуқ нормаларига имкон қадар яқин, ўзгарувчан ҳуқуқий муносабатларни тўла тартибга солиш хусусиятига эга футурологик нормалар [14] билан ривожлантириш учун хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 9 январдаги Мудофаа доктринаси тўғрисидаги ЎРҚ-458-сон Қонун, 6-модда, <https://lex.uz/docs/3495885>
2. Жанговар вазият тушунчаси бўйича қаранг: Юсупов Н.О., Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар объектив томонининг вақт (ҳолат) белгиси таҳлили, Academic Research in Educational Sciences, Volume 3, Issue 12, 2022, https://t.me/ares_uz
3. КВЮ Франци от 1 июня 2006 года, Постановление № 2006-637 от 1 июня 2006 г, электрон манбага мурожаат санаси: 17.03.2022 й., <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/sectionlc>
4. ВУК Албании, утвержден законом от 28 сентября 1995 года № 8003, электрон манбага мурожаат санаси: 17.09.2022 й., <http://www.mod.gov.al/images/akteligjore/kodipenal/1.pdf>
5. ВУК Бразилии, декрет-закон от 21 октября 1969 года № 1001, электрон манбага мурожаат санаси: 20.03.2022 й., http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm
6. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 года № 787-ІQ, Раздел XII. Преступления против военной службы; электрон манбага мурожаат санаси: 04.07.2022 й., <http://continent-online.com>
7. Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 года № 985-XV, электрон манбага мурожаат санаси: 04.07.2022 й., <http://continent-online.com>
8. Уголовный кодекс Республики Армения, утвержден законом от 29 апреля 2003 года № НО-528-N, электрон манбага мурожаат санаси: 06.05.2022 й., <https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=63312>
9. Уголовный Кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года № 574, электрон манбага мурожаат санаси: 03.02.2022 й., <http://continent-online.com>

10. Уголовный кодекс Украины, утвержден законом от 5 апреля 2001 года № 2341-III, электрон манбага мурожаат санаси: 11.07.2022 й., http://continent-online.com/Document/?doc_id=30418109#pos=8;-142
11. Penal code of Estonia, утвержден законом от 06 июня 2001 года № RT I 2001, 61, 364, § 449. Surrendering of armed units or surrendering property to enemy, электрон манбага мурожаат санаси: 27.09.2022 й., <https://derechos.org/intlaw/doc/est1.html>
12. Уголовный кодекс Сербии 2005 года, электрон манбага мурожаат санаси: 17.03.2022 й., https://www.legislationline.org/download/id/5480/file/Serbia_CC_am2012_en.pdf
13. Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг Ички хизмат низоми, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1996 йил 9 октябрь ПФ-1571-сон Фармони билан (рус тилида) тасдиқланган, <https://nrm.uz/contentf?doc=140261>
14. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Футурология> (от лат. futurum — будущее и греч. λόγος — учение), Мавжуд технологих, иқтисодий, ижтимоий ва бошқа тенденцияларни, шунингдек, тарихни таҳлил қилиш асосида келажакни прогнозлаш